
O emprego da linguagem das Histórias em Quadrinhos em sala de aula

Roberto Luis Munhoz Silva^{1*}; Silvia Renata de Oliveira Santos²

| ¹ Graduado em Artes Visuais/Licenciatura. Rua Vitoantônio Del Vecchio, 350 – Parque da Mooca; 03124-070. São Paulo, SP, Brasil.

| ² Doutora em Ciências. Rua Bruno Coraucci, 292 - Bairro Aeroporto; 14302-184. Batatais, SP, Brasil.

*autor correspondente: munhoz@hqzap.com

O emprego da linguagem das Histórias em Quadrinhos em sala de aula

Resumo

A pesquisa e discussão sobre o uso e a aceitação da linguagem das Histórias em Quadrinhos como material de apoio pedagógico em ambiente escolar apresentadas aqui surgem como um dos resultados do processo de mapeamento sistemático da literatura realizado nos bancos de dados da Scientific Electronic Library [SciELO] e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES], abrangendo o período entre janeiro de 2006 - ano de lançamento do edital do Programa Nacional Biblioteca da Escola [PNBE] que incluiu pela primeira vez a aquisição de títulos de quadrinhos para o acervo do referido programa - a março de 2023. O mapeamento sistemático realizado teve por objetivo identificar a opinião de profissionais da educação sobre o tema e hábitos relacionados ao emprego desta linguagem multimodal como ferramenta pedagógica em ambiente escolar, recorrendo à bibliografia especializada e documentos normativos para confrontar experiências, práticas e opiniões dos autores dos artigos científicos selecionados. Os resultados evidenciam que o preconceito em relação às HQs - originado em meados do século XX - atenuou-se, porém não deixou totalmente de existir, transmutado em preconceito estrutural, quase imperceptível, fato que afeta o uso das HQs na prática docente atual: os quadrinhos são subutilizados ou não utilizados, compreendidos como ponte para algo maior, que seriam os livros, e não como linguagem autônoma que oferece recursos particulares apropriados à fixação de conteúdos diversos, o que conseqüentemente promove a melhoria da aprendizagem, fator que se relaciona diretamente a um dos interesses fins da gestão escolar: a qualidade no ensino.

Palavras-chave: Multiletramento; Educação Básica; Formação de professores; HQs; Prática pedagógica.

Introdução

Segundo Vygotsky (2014), crianças apreciam o drama, o desenho, a leitura e a escrita criativa, modalidades expressivas desenvolvidas espontaneamente por elas, incentivadas pela escola com o objetivo de potencializar funções psicológicas superiores, resultando assim em elemento fundamental na educação infantil.

A linguagem das Histórias em Quadrinhos reúne justamente os quatro elementos de interesse da criança citados na tese Vygotskyniana, disto pode-se aferir seu especial valor como ferramenta pedagógica. Segundo o autor, parte do público infanto-juvenil já exercita de alguma forma a produção espontânea de artes e textos experimentais, seja no ambiente escolar ou doméstico, de forma coletiva ou individual. Vale mencionar que os custos e recursos necessários à produção de quadrinhos, quando comparado ao de linguagens expressivas como cinema e teatro, são reduzidos e de acesso universal: lápis, canetas, borrachas, apontadores, papel, prancheta, entre outros, fator que estimula e facilita sua experimentação.

Entretanto, o uso da referida linguagem ainda é incipiente quando observadas as práticas em sala de aula e as possibilidades que os modelos híbridos de ensino e os recursos tecnológicos atuais proporcionam (Luiz e- Castro, 2020).

Um dos motivos históricos para o baixo aproveitamento desta linguagem em sala de aula foi o preconceito arraigado, suscitado pelas críticas feitas por autoridades e especialistas de ramos diversos, especialmente a partir dos anos 40 do século passado, tratando dos supostos efeitos nocivos que este hipergênero textual, multimodal, poderia causar às crianças. Entre os mais influentes detratores das Histórias em Quadrinhos, destacou-se o psiquiatra, pesquisador e escritor alemão radicado nos EUA, Dr. Friedrich Ignatz Wertheimer – ou Fredric Wertham (Nyberg, 1998).

Segundo Werthan (1958), as HQs seduzem crianças valendo-se de argumentos maliciosos e prejudicam o desenvolvimento cognitivo e emocional do jovem leitor. Em seu último livro, Werthan (1973) revisitou o tema, afirmando - ao contrário do que propunha inicialmente - que os quadrinhos são um exercício construtivo e saudável e que permitem à criança dar vazão a impulsos criativos, pensamento este alinhado ao de Vygotsky. A nova concepção do autor alemão sobre o tema chegou tardiamente, o prejuízo à reputação dos quadrinhos foi causado e teve repercussões globais que perduraram décadas, estendendo-se de forma mais evidente até meados do século XX.

Superado pouco a pouco o preconceito inicial, outro motivo para o baixo aproveitamento desta linguagem nas salas de aula foi sua lenta inclusão como material de

apoio curricular na rede de ensino nacional. Em 1997, ano seguinte à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira [LDB], de 1996, as HQs foram citadas pela primeira vez nos Parâmetros Curriculares Nacionais [PCN], como úteis à aprendizagem das disciplinas de língua portuguesa e arte. No ano seguinte, foram incorporadas aos PCN de Língua Estrangeira. Em 2006, por intermédio da Secretaria de Educação Básica [SEB] e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação [FNDE], teve início a aquisição de obras em quadrinhos destinadas às séries finais do Ensino Fundamental, para incremento do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola [PNBE], extinto em 2014 (Brasília, 2006).

Em 2017 foi editado o decreto 9.099, referente ao novo Programa Nacional do Livro e do Material Didático [PNLD], que unificou todos os programas do livro existentes no Brasil. A nomenclatura específica 'histórias em quadrinhos' voltou a constar no Edital PNLD Literário de 2018 quando, além de adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos, figuraram obras originais, como Cumbe, Angola Janga e Carolina, da editora Veneta.

Segundo Luiz (2021), a discussão sobre o uso das HQs nas escolas tem se relacionado ao seu valor hipotético como forma de literatura, tentando caracterizar o gênero como uma espécie de ponte para algo maior, que seriam os livros. Este raciocínio hierárquico confere aos quadrinhos posição de linguagem subalterna e não autônoma. As adaptações de clássicos da literatura para HQs reforçam tal raciocínio e acabam sendo úteis para evidenciar o que um gênero é e o que o outro definitivamente não é.

Há, porém, outro aspecto relacionado à subutilização dos quadrinhos como ferramenta pedagógica em sala de aula e que se impõe como um fator decisivo: a lacuna no processo formativo dos professores - seja na formação inicial ou continuada -, em relação ao domínio desta linguagem (Luiz e- Castro, 2020).

Considerando a predileção do público infantojuvenil por este hipergênero textual, Luyten (1989) defende que o estudo de técnicas relativas à produção e utilização de HQs não deveria restringir-se aos professores de arte e línguas, mas incorporar-se aos currículos de licenciaturas, pedagogia e especializações na área da educação, em geral.

Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar formas de utilização da linguagem dos quadrinhos em sala de aula como ferramenta pedagógica, considerando que processos formativos que capacitem o profissional de educação na compreensão e domínio deste artefato cultural como recurso pedagógico seja parte fundamental para o êxito das práticas educativas envolvendo as HQs em ambiente escolar.

Material e Métodos

Para a realização desta pesquisa foi utilizado o Mapeamento Sistemático da Literatura nas bases de dados da CAPES e SciELO, restrito a artigos publicados no período entre janeiro de 2006 – ano de lançamento do edital do PNBE para aquisição de obras para o acervo do programa que incluiu pela primeira vez títulos de obras em quadrinhos – a março de 2023. O Mapeamento Sistemático da Literatura consiste num estudo secundário de natureza exploratória, visando uma investigação ampla direcionada ao tema eleito.

Segundo Kitchenham e Chartres (2007), esta metodologia tem como finalidade a identificação e classificação de determinado conteúdo, a partir do que é viável apontar eventuais lacunas na área de interesse eleita considerando evidências consistentes. As características deste método de pesquisa foram adaptadas ao cenário brasileiro. Inicialmente identificaram-se as questões de pesquisa (Tabela 1):

Tabela 1. Questões de pesquisa

Questão de pesquisa um [Q1]	de	Quais as opiniões de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula?
Questão de pesquisa dois [Q2]	de	Há experiências em sala de aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs?
Questão de pesquisa três [Q3]	de	Existem ações formativas dirigidas aos docentes (inicial ou continuada) em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico?

Fonte: Dados originais da pesquisa.

Em seguida foram definidas as bases de dados, os termos descritores ou strings de busca associados aos operadores utilizados no processo de busca e as especificações para seleção de artigos nos portais de Periódicos da CAPES e SciELO (Tabela 2):

Tabela 2. Bases de dados, termos descritores ou strings de busca e operadores e especificações para seleção de artigos obtidos no Portal de Periódicos da CAPES e SciELO

Nº	Base de Busca	Conjunto de descritores e operadores	Especificações	Resultado - nº de publicações
1	CAPES	Histórias em Quadrinhos 'and' Educação Básica 'or' Formação Docente	Limite temporal entre janeiro de 2006 e março de 2023; Existência do descritor 'Histórias em Quadrinhos' no título da publicação; Idioma Português	1.217
2	SciELO	Histórias em Quadrinhos 'and' Educação Básica 'or' Formação Docente	Limite temporal entre janeiro de 2006 e março de 2023; Existência do descritor 'Histórias em Quadrinhos' no título da publicação; Idioma Português	57

Fonte: Dados originais da pesquisa.

Quanto aos fatores decisórios para incluir ou excluir desta revisão sistemática da literatura as publicações oriundas do processo de busca, foram considerados os critérios descritos na Tabela 3.

Tabela 3. Critérios de inclusão e exclusão

Critérios de inclusão:	Critérios de exclusão:
Artigos científicos revisados por pares	Artigos científicos não revisados por pares
Publicações abertas e completas e disponíveis	Publicações fechadas ou incompletas ou indisponíveis
Publicações que tratem dos quadrinhos na educação	Publicações que não tratem dos quadrinhos na educação
Idioma Português e base nacional	Idioma estrangeiro e/ou base estrangeira
Publicações associadas às questões de pesquisa	Publicações desassociadas às questões de pesquisa
Publicações entre 01/01/2006 e 31/03/2023	Publicações anteriores a 01/01/2006 ou posteriores a 31/03/2023
Publicações que possuam o descritor 'História em Quadrinhos' seus títulos	Publicações duplicadas ou que não possuam o descritor 'História em Quadrinhos' em seus títulos

Fonte: Dados originais da pesquisa

A partir dos primeiros resultados obtidos com a aplicação das strings e operadores de busca descritos, houve refino da pesquisa com o uso de filtros automatizados disponíveis nas bases de dados CAPES e SciELO, conforme Tabela 4.

Tabela 4. Filtros automatizados utilizados nas bases de dados CAPES e SciELO

CAPES	SciELO
Periódicos revisados por pares	Coleções do Brasil
Acesso aberto e recurso on-line	Idioma = Português
Estilo literário = Artigos	Estilo literário = Artigos
Área = Educação	Área = Educação
Publicações entre 01/01/2006 e 31/03/2023	Publicações entre 01/01/2006 e 31/03/2023

Fonte: Dados originais da pesquisa

A etapa seguinte, realizada através da leitura de títulos e resumos, definiu os artigos elegíveis para análise, que contemplam as questões propostas nesta pesquisa. Procedeu-se à extração destes arquivos, conforme Figura 1.

Figura 1. Processo de seleção baseado nos critérios de inclusão e exclusão dos artigos disponíveis nas bases de dados da CAPES e SciELO, no recorte temporal entre janeiro de 2006 à março de 2023

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: *Adaptação de PRISMA 2022

Em síntese, os passos sequenciais adotados para a realização deste Mapeamento Sistemático da Literatura foram: 1) Definição de questões de pesquisa; 2) Definição das especificações gerais para a realização de busca; 3) Definição de bases de busca e limites temporais; 4) Definição das strings e operadores de busca; 5) Definição de critérios de inclusão; 6) Definição de critérios de exclusão; 7) Extração de dados; 8) Análise e tabulação dos dados; 9) Discussão sobre os dados coletados; 10) Considerações finais (Figura 2):

Figura 2. Fluxograma das etapas de pesquisa
Fonte: Dados originais da pesquisa

Resultados e Discussão

A primeira consulta às bases de dados utilizando as strings e operadores de busca foi realizada no Portal da CAPES; nesta fase, houve retorno de 1.217 publicações para triagem. Aplicados os filtros automatizados disponíveis no portal para refino da pesquisa, o número de publicações elegíveis reduziu-se para 15. Em seguida, títulos e resumos das publicações elegíveis foram submetidos à leitura crítica, tendo em vista os critérios de inclusão e exclusão; ao cabo, cinco publicações foram selecionadas como pertinentes para análise quantitativa e qualitativa (Tabela 5).

Tabela 5. Seleção de publicações extraídas do Portal CAPES

Nº	Ano	Título da publicação*	Autor(es)	Responde à(s) questão (ões):**
01	2009	Quadrinhos para a cidadania	CARUSO, Francisco; SILVEIRA, Cristina	Q1 e Q2
02	2012	Histórias em quadrinhos no processo de aprendizagem: da teoria à prática	SANTOS, Roberto Elísio dos; VERGUEIRO, Waldomiro	Q1
03	2014	Histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino do corpo humano em anos iniciais do ensino fundamental	KAWAMOTO, Elisa Mári; CAMPOS, Luciana Maria Lunardi	Q1 e Q2
04	2015	Meninas não desenham carros... mas tem meninas que desenham: culturas infantis, relações de gênero e Histórias em quadrinhos .	SILVA, Marta Regina Paulo da	Q1 e Q2
05	2017	Histórias em quadrinhos : uma ferramenta para a educação e promoção da saúde	PRADO, Carolina Conceição; JÚNIOR, Carlos Eduardo Sousa; PIRES, Maria Leal	Q1 e Q2

Fonte: Resultados originais da pesquisa

* Grifos do autor

** Refere-se às questões, objeto desta pesquisa, conforme Tabela 1

Na primeira fase da análise examinou-se se havia presença de determinados termos chaves no corpo de texto das publicações, próprios ao campo da educação e que geralmente são encontrados em trabalhos acadêmicos relacionados ao tema educação para

orientar, contrapor ou justificar teses ou argumentos. O objetivo da busca dos termos chaves foi investigar o possível vínculo entre o objeto principal desta pesquisa – HQs e seu uso em sala de aula – e o respaldo oficial que se materializa em documentos normativos e/ou orientadores do setor da educação no Brasil, que porventura tenham sido citados nos artigos selecionados. Para tal fim, foram elencados oito termos chaves, conforme Tabela 6.

Tabela 6. Termos chaves considerados de interesse para o objeto de pesquisa

1 - Formação docente ou de professor, inicial ou continuada	5 - Programa Nacional do Livro e do Material Didático [PNLD]
2 - Base Nacional Comum Curricular [BNCC]	6 - Educação Básica [EB]
3 - Parâmetros Curriculares Nacionais [PCN]	7 - Ensino Fundamental [EF]
4 - Programa Nacional Biblioteca da Escola [PNBE]	8 - Ensino Médio [EM]

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para proceder à verificação em busca dos termos chaves elencados na Tabela 6, as publicações foram submetidas a uma varredura com o uso de ferramentas automatizadas do MS Office, à saber: ‘contagem de palavras’ e ‘busca de palavras’.

Os resultados referentes à checagem de termos chaves, presentes e ausentes nos corpos de texto dos artigos selecionados do portal da CAPES, são descritos na Tabela 7.

Tabela 7. Termos chaves, encontrados no corpo de texto de artigos extraídos no portal CAPES, considerados como de interesse para o objeto desta pesquisa

Publ. n°	Total de palavras	Termo formação*	Termo BNCC**	Termo PCN**	Termo PNBE**	Termo PNLD**	Termo EB**	Termo EF**	Termo EM**
01	5.012	-	-	-	-	-	-	02	01
02	4.091	-	-	01	01	-	01	01	-
03	5.297	-	-	03	-	-	-	10	-
04	9.201	-	-	-	-	-	-	-	-
05	6.898	-	-	02	-	-	-	06	01
Total	30.499	-	-	06	01	-	-	18	02

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Notas: * Quando associado ao sentido de formação docente, seja inicial ou continuada;

** Para os termos que possuem siglas, foram consideradas as duas formas possíveis de grafia, ou seja, nome por extenso e sigla de abreviação. Quando, no texto, tais termos surgiram em sua forma associada, ou seja, o nome por extenso seguido imediatamente pela sigla de abreviação - por ex., ‘Educação Básica [EB]’ -, a tabulação de dados considerou esta associação como uma única ocorrência.

Utilizando as strings e operadores repetiu-se o processo de busca, desta vez através do Portal da SciELO. Esta segunda base de dados retornou 57 publicações elegíveis, igualmente submetidas ao processo de triagem através de filtros automatizados disponíveis no portal e à leitura e análise de títulos e resumos dos artigos. Cinco publicações foram selecionadas para análise quantitativa e qualitativa (Tabela 8).

Tabela 8. Seleção de publicações extraídas do Portal SciELO

Nº	Ano	Título da publicação*	Autor(es)	Responde à questão:**
06	2016	As possibilidades investigativas da aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das histórias em quadrinhos	FRONZA, Marcelo	Q1 e Q2
07	2018	O trabalho com o gênero textual história em quadrinhos com alunos que possuam deficiência intelectual	SHIMAZAKI, Elsa Midori; AUADA, Viviane Gislaine Caetano; MENEGASSI, Renilson José; MORI, Nerli Nonato Ribeiro	Q1 e Q2
08	2019	As histórias em quadrinhos e a ditadura militar brasileira: a triangulação metodológica como critério investigativo das ideias históricas dos jovens brasileiros	FRONZA, Marcelo	Q1
09	2020	Histórias em quadrinhos como recurso metodológico: uma possibilidade nas aulas de educação física	TREVISAN, Kamila Isabel; GONZÁLES, Fernando Jaime; BORGES, Robson Machado	Q1, Q2 e Q3
10	2023	Retextualização: do curta metragem à história em quadrinhos	ROCHA, Renata Amaral de Matos; PORTO, Carlos Roberto	Q1 e Q2

Fonte: Resultados originais da pesquisa

* Grifos do autor

** Refere-se às questões, objeto desta pesquisa, conforme tabela 1.

Também foi realizado o processo de checagem para verificação da presença ou ausência dos termos chaves de interesse para a pesquisa no corpo de texto dos artigos selecionados no portal da SciELO com o uso de ferramentas automatizadas do MS Office (Tabela 9).

Tabela 9. Termos chaves, encontrados no corpo de texto de artigos extraídos no portal SciELO, considerados como de interesse para o objeto desta pesquisa

Publ. n°	Total de palavras	Termo formação*	Termo BNCC**	Termo PCN**	Termo PNBE**	Termo PNLD**	Termo EB**	Termo EF**	Termo EM**
06	9.881	-	-	-	-	04	-	01	09
07	6.737	-	-	03	-	-	02	04	07
08	6.192	-	-	-	-	-	-	-	-
09	7.585	01	05	04	03	-	01	06	01
10	8.489	-	-	-	-	-	01	07	01
Total	38.884	01	05	07	03	04	04	18	18

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Notas: * Quando associado ao sentido de formação docente, seja inicial ou continuada;

** Para os termos que possuem siglas, foram consideradas as duas formas possíveis de grafia, ou seja, nome por extenso e sigla de abreviação. Quando, no texto, tais termos surgiram em sua forma associada, ou seja, o nome por extenso seguido imediatamente pela sigla de abreviação - por ex., 'Educação Básica [EB]' -, a tabulação de dados considerou esta associação como uma única ocorrência.

Sobre as metodologias aplicadas em cada um dos dez artigos selecionados nos portais CAPES e SciELO, elas são elencadas na Tabela 10.

Tabela 10. Metodologias adotadas nos dez artigos selecionados nos portais da CAPES e da SciELO.

Artigo nº	Metodologia aplicada
nº 01	Pedagogia de inspiração bachelardiana
nº 02	Pesquisa exploratória para dossiê temático
nº 03	Estudo de caso - aplicação de questionários
nº 04	Estudo de caso – observação e registro em campo
nº 05	Pesquisa descritiva documental
nº 06	Investigação cognitiva histórica
nº 07	Pesquisa-ação
nº 08	Pesquisa tipológica
nº 09	Pesquisa descritiva
nº 10	Estudo de caso - abordagem sociointerativista

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A composição dos corpos de texto dos dez artigos selecionados nos portais da CAPES e SciELO totalizou 69.383 palavras, distribuídas entre os portais conforme Figura 3.

Figura 3. Contagem total de palavras que compõem os corpos de textos dos artigos selecionados para análise nos portais da CAPES e SciELO

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Entretanto, a contagem dos termos chaves, aqueles considerados como de interesse para esta pesquisa, resulta em números pouco expressivos (Figura 4).

Figura 4. Contagem total dos termos chaves encontrados nos corpos de textos dos artigos selecionados para análise nos portais da CAPES e SciELO

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Graças à varredura em busca dos termos chaves realizada nos artigos selecionados, empreendida com as ferramentas MS Office, ficou evidente o tratamento distanciado dado pelos autores ao objeto de pesquisa – as HQs e seu uso em sala de aula – e as diretrizes norteadoras de documentos normativos do setor educativo no Brasil (Tabela 11):

Tabela 11. Termos chaves ligados à área da educação com menor incidência no corpo de texto dos artigos selecionados nos portais da CAPES e da SciELO

Termos Chaves	Ocorrências no corpo de texto dos portais CAPES e SciELO
Formação docente ou de professor, inicial ou continuada	Nenhuma citação nos artigos extraídos do Portal da CAPES e uma citação em artigo extraído do portal da SciELO
BNCC	Nenhuma citação nos artigos extraídos do portal da CAPES e cinco citações nos artigos extraídos do portal da SciELO
PNBE	Uma citação em artigo extraído do portal da CAPES e quatro citações nos artigos extraídos do portal da SciELO
PNLD	Nenhuma citação nos artigos extraídos do portal da CAPES e quatro citações nos artigos extraídos do portal da SciELO
PCN	Seis citações em artigos extraídos do portal da CAPES e sete citações em artigos extraídos do portal da SciELO

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Cabe notar que a única citação referente à formação docente presente no artigo nº 09, obtido no portal da SciELO, consta somente entre as referências da pesquisa.

As quatro citações referentes ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático [PNLD] ocorrem todas num único artigo, o de nº 06, obtido no portal SciELO.

A aparente desconexão entre o artefato cultural de que tratam os artigos selecionados - as HQs - e o programa oficial do Ministério da Educação - o PNLD -, responsável pela aquisição de obras para o acervo das bibliotecas escolares através de editais, suscitou atenção; o mesmo pode ser dito em relação ao extinto Programa Nacional Biblioteca da Escola [PNBE], mencionado apenas superficialmente nos artigos nº 02 da CAPES e nº 09 da SciELO.

É preciso ressaltar aqui a importância e dimensões dos programas PNBE e PNLD, que foram mencionados superficialmente nas publicações, ou sequer lembrados. A fusão entre o Programa Nacional Biblioteca da Escola e o Programa Nacional do Livro Didático, ocorrida em 2017, resultou no novo Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que vai além da mera mudança de nomenclatura: o PNLD teve seu escopo ampliado para incluir materiais de apoio às práticas educativas, como jogos educacionais, softwares e materiais destinados à correção de fluxo, reforço, formação docente e gestão escolar (MEC, 2017).

Por se tratar do programa vigente do Governo Federal responsável pela aquisição de obras literárias, incluindo as HQs, destinadas às bibliotecas escolares em território nacional, a consideração do PNLD – de seu escopo, normas e disposições -, seria de se esperar ao

menos em parte dos artigos que buscam relacionar as melhores práticas educativas ao artefato cultural de interesse, as HQs, objeto de exame dos artigos selecionados.

Outros termos chaves foram igualmente pouco citados nas publicações em geral. A BNCC é mencionada num único artigo, o nº 09 da SciELO, com cinco citações. Os PCNs são citados treze vezes ao todo, sendo seis vezes em artigos extraídos do portal da CAPES – artigos nºs 02, 03 e 05 - e sete vezes em artigos extraídos do portal da SciELO – artigos nºs 07 e 09. Sobre tais citações, quando não se encontram entre as referências das publicações, remetem simplesmente à lembrança da inclusão das HQs nos PCNs de artes e língua portuguesa em 1997 e língua estrangeira em 1998, sem análise, discussão ou aprofundamento em relação a tais fatos.

Os números apresentados na Figura 4 - que evidenciam a rara ocorrência dos termos chaves nos corpos de texto dos artigos selecionados - apontam para um tratamento distanciado entre o artefato cultural de interesse – as HQs – e as justificativas de sua utilização em ambiente escolar através do respaldo de documentos oficiais normativos, que norteiam as práticas pedagógicas. Apontam também para o pouco interesse ou desconhecimento dos autores das pesquisas selecionadas em relação ao tema, qual seja: a validação de processos pedagógicos envolvendo quadrinhos à luz de documentos oficiais e normativos da área da educação.

Especificidades dos artigos obtidos nos portais da CAPES e da SciELO

A leitura integral dos artigos obtidos nos portais da CAPES e da SciELO permitiu analisar a capacidade que eles possuem de responder ao menos a uma das três questões propostas nesta pesquisa (Tabela 1), conforme descrições e comentários apresentados a seguir:

Artigo 01 - 'Quadrinhos para a cidadania', publicado em 2009, de Caruso e Silveira.

O artigo trata dos métodos e resultados de uma experiência pedagógica que teve lugar no Rio de Janeiro envolvendo estudantes do ensino médio de escolas públicas locais e pesquisadores de diversas instituições de ensino superior, também do Rio de Janeiro. O artigo não especifica o número exato de estudantes e pesquisadores envolvidos, definindo o público geral como uma grande rede multidisciplinar de atores diversos do campo da educação. A experiência pedagógica, iniciada em 2001, recebeu o nome de 'Oficina de Educação Através de Histórias em Quadrinhos e Tirinhas – Eduhq', cuja produção foi hospedada à época no site do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas [CBPF]. A pesquisa

adotou o modelo pedagógico de inspiração bachelardiana - Gaston Bachelard, filósofo francês do século XX dedicado à poética da ciência -, no qual o objeto científico deve ser construído e o empirismo e a racionalismo complementam-se mutuamente.

A proposta foi criar uma oficina de produção de Histórias em Quadrinhos com o objetivo de integrar os conteúdos das disciplinas curriculares através da produção artística, proporcionando protagonismo aos estudantes e uma dimensão metacognitiva ao ensino-aprendizagem, conferindo ainda aspectos lúdicos e estéticos à produção do conhecimento. Quanto ao processo de produção das HQs, o artigo afirma que não há uma receita de como fazer, sugerindo que a participação dos estudantes seja espontânea e possa ocorrer em aulas informais, onde os assuntos sejam trazidos por eles próprios e discutidos em grupo.

O projeto também pretendeu contribuir para o aprimoramento dos professores, o que poderia ser entendido como um processo formativo continuado. Entretanto, o artigo não esclarece ou define detalhes ou características do alegado processo formativo, limitando-se a afirmar que a participação dos docentes nas oficinas do projeto aprimora técnicas e metodologias de ensino e que a posterior observação do material produzido será profícua para práticas futuras, desde que o professor seja habilidoso. Essa última afirmação transfere a responsabilidade que deveria ser iminentemente do processo formativo – ou, em outras palavras, da capacidade instrutiva de uma dada metodologia proposta - para o docente em formação, privilegiando o mérito individual.

O artigo não abordou o tema ‘formação docente’. Também não houve quaisquer citações ou recomendações em relação aos PCNs, ao PNBE ou ao PNLD. O artigo é anterior à BNCC. A experiência foi dedicada a estudantes do Ensino Médio; porém, não esclareceu o motivo da escolha que desconsidera outras séries do Ensino Fundamental.

‘Educação’, ‘Ciência’, ‘Quadrinhos’, ‘Cidadania’ e ‘Brasil’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu às questões um e dois desta pesquisa (Tabela 12).

Tabela 12 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

(continua)

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Em relação aos resultados da oficina, devido ao seu caráter eminentemente empírico e multidisciplinar, foram diversos. Os autores citam alguns fatores positivos que validam o uso	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Em relação ao processo, de forma geral os autores enfatizam dois atos basilares envolvidos na experiência pedagógica: ler e traduzir. Tais atos podem ser	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula, limitando-se àquelas empíricas, ou seja, experimentais sem a proposição de conceitos

Tabela 12 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa (conclusão)

do artefato quadrinhos em sala de aula, tais como: estímulo da leitura e busca de conhecimento; aspectos práticos de utilização disponíveis e simples; alternativa complementar aos métodos convencionais; benefícios em relação à alfabetização e à aquisição de conhecimento científico. Destacam ainda a necessidade de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas envolvendo o uso das HQs.	compreendidos pela perspectiva Freiriana, ou seja, através de um método dirigido à aprender e não a ensinar, onde a leitura do mundo do estudante é traduzida através da linguagem dos quadrinhos. Esta visão foi contemplada no título da publicação, com a inserção da palavra 'cidadania' como meta e da palavra 'quadrinhos', como um meio para chegar a ela.	gerais e metodologias definidas.
---	---	----------------------------------

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 02 - 'Histórias em quadrinhos no processo de aprendizado: da teoria à prática', publicado em 2012, de autoria de Santos e Vergueiro.

O artigo propõe reflexões em relação ao uso dos quadrinhos na educação e alerta para a necessidade de adequar tais usos às características específicas de práticas pedagógicas e didáticas, sem o que a aplicação do recurso não se justifica em ambiente escolar. De forma resumida o artigo introduz a trajetória das Histórias em Quadrinhos como artefato cultural, marcada por controvérsias até sua inserção no campo da educação. Elenca algumas atividades pedagógicas possíveis com o uso dos quadrinhos, descrevendo de forma sumária tais atividades. Relaciona os quadrinhos a exercícios de leitura e também à literatura, frisando a diferença entre um (o livro) e outra (História em Quadrinhos). Menciona ainda a possibilidade de utilização das HQs no ensino das disciplinas de artes, história e ciências. Em relação ao professor, o artigo afirma a necessidade prévia de o docente conhecer e dominar a linguagem das HQs a fim de poder utilizá-la adequadamente em sala de aula ou empreender pesquisas sobre o tema.

O artigo não abordou o tema 'formação docente' nem o PNLD. Citou uma única vez o termo PCN e outra o PNBE, para afirmar simplesmente que os quadrinhos foram incorporados aos Parâmetros Curriculares Nacionais e ao Programa Nacional Biblioteca da Escola; não se aprofundou ou forneceu detalhes sobre tais fatos. Não utilizou os termos 'Educação Básica', 'Ensino Fundamental' ou 'Ensino Médio', preferindo adotar termos genéricos tais como 'alunos' e 'estudantes'. O artigo é anterior à BNCC.

'Educação', 'Histórias em Quadrinhos' e 'Práticas educativas' são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um desta pesquisa (Tabela 13).

Tabela 13 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. A opinião é favorável ao uso das HQs, que podem desempenhar um papel educativo importante. Os autores defendem o uso dos quadrinhos para a alfabetização, para o aprendizado de línguas estrangeiras, ciências, história e artes; ainda como instrumento de fomento à leitura e de incentivo ao debate e reflexão de temas diversos; e como instrumento lúdico para a compreensão da linguagem teatral e da construção de personagens.	O artigo não atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Embora o artigo proponha algumas práticas pedagógicas possíveis com o uso dos quadrinhos em sala de aula, são exemplos hipotéticos e não relatos de experiências de fato. Além disso, as sugestões são genéricas, sem detalhar o processo passo-a-passo das práticas sugeridas, o que as distancia da efetiva aplicação, uma vez que exigem do professor iniciativas fora de sua área de atuação e conhecimento.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. Apenas ressalta que tal formação é necessária e que envolve o conhecimento de conceitos e técnicas apuradas, uma vez que a leitura de quadrinhos é complexa.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 03 - 'Histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino do corpo humano em anos iniciais do ensino fundamental', publicado em 2014, de Kawamoto e Campos.

O artigo discorre sobre o estudo de caso realizado com 18 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública do interior do Estado de São Paulo. A pesquisa se baseou na elaboração de uma HQ cujo tema foi o funcionamento do corpo humano, com o objetivo de ser utilizada em sala de aula como material de apoio didático para o ensino-aprendizagem de ciências naturais. Os autores do artigo alertam para o fato de que o ensino do corpo humano nas séries iniciais costuma ser fragmentado, de caráter nominal, sem apresentar claramente a interconexão entre os sistemas, o que dificulta a compreensão infantil sobre a relação de tais sistemas com o todo. O artigo relata o passo-a-passo adotado para a elaboração da HQ sobre o corpo humano, detalhando as etapas do processo. A primeira etapa consistiu em identificar e selecionar conceitos e conteúdos adequados através de consultas a livros didáticos. Em seguida o roteiro da HQ foi produzido, organizado em cinco partes, sendo a primeira dedicada à introdução da história e as outras quatro aos sistemas do corpo humano: nervoso; digestório, respiratório e circulatório; e aos órgãos dos sentidos (os autores da HQ não são mencionados). O artigo apresentou as personagens e detalhou a história através de sinopse. A etapa seguinte consistiu na oferta de três exemplares da versão preliminar da HQ para leitura em sistema

de rodízio, realizada por 18 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental monitorados pela professora responsável pela turma em sala de aula. A quarta etapa consistiu na aplicação de questionário contendo seis questões de múltipla escolha a fim de avaliar o nível de retenção do conhecimento sobre os sistemas do corpo humano abordados na HQ. A quinta e última etapa foi a aplicação de um novo questionário, para conhecer a opinião dos estudantes e da professora da turma sobre a qualidade da HQ produzida para os fins da pesquisa.

O artigo não abordou o tema ‘formação docente’. Recorreu três vezes ao termo PCN, sendo duas vezes no corpo do texto e uma entre as referências da publicação. As citações que ocorrem no corpo do texto relacionam-se especificamente aos PCNs de Ciências Naturais, que sugerem a utilização de outras fontes textuais para fins de informação científica, além do livro didático. Entretanto, embora em sua redação o PCN mencionado traga uma lista de sugestões de textos potencialmente informativos que podem ser aproveitados no ensino-aprendizagem de ciências, tais como artigos de jornais e enciclopédias, não há menção direta às Histórias em Quadrinhos. Isto impõe ao professor inferir a possibilidade do uso das HQs a partir do termo ‘revista’, mencionado no PCN de Ciências Naturais. Vale ressaltar que a associação proposta no artigo, pretendendo embasar o uso dos quadrinhos como recurso didático válido para o ensino de ciências através de uma normativa própria do campo da educação mostrou-se uma iniciativa rara na amostragem geral. Essa tentativa aponta para a necessidade de revisão crítica da redação dos PCNs, a fim de incluir o termo ‘histórias em quadrinhos’ como uma possibilidade a ser explorada em outras disciplinas, a exemplo do que já ocorre em artes e linguagens.

Embora tenha recorrido aos PCNs na tentativa de validar a utilização das HQs em sala de aula, o artigo não citou o PNBE ou o PNLD, cujos acervos de obras poderia ser útil para consultas na fase de identificação e seleção de conteúdos adequados para o ensino de ciências e na fase de produção da HQ. O artigo é anterior à BNCC.

O artigo mencionou o termo ‘Ensino Fundamental’ dez vezes, a fim de caracterizar claramente os sujeitos da pesquisa, estudantes da 5ª série da rede pública estadual. Não se referiu à Educação Básica ou Ensino Médio nenhuma vez, desconsiderando tacitamente a adaptação da proposta para outros sujeitos.

‘Ensino Fundamental’, ‘Saúde’, ‘Recurso didático’, ‘Ensino de ciências’ e ‘Histórias em Quadrinhos’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um e dois desta pesquisa (Tabela 14).

Tabela 14 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Na opinião dos autores, seu uso é recomendado, pois: as HQs são uma forma simples e direta para a transmissão de conhecimentos; propiciam uma maior interação entre o leitor e o texto, graças aos aspectos lúdicos da linguagem; tornam a aula interessante; estimulam o interesse pela leitura e conhecimento; sua produção é viável; funciona como recurso didático complementar.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. A pesquisa se baseou em um estudo de caso com detalhamento das etapas e do processo envolvendo a confecção de uma História em Quadrinhos didática cujo tema foi o funcionamento dos sistemas do corpo humano, para reforço de aulas de ciências naturais. Através da aplicação de questionários, estudantes e professora avaliaram positivamente o material produzido para tal fim.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. Em nenhum momento o artigo aborda a necessidade de conhecimento prévio dos docentes em relação ao domínio de técnicas da linguagem dos quadrinhos. Essa lacuna informativa sugere de forma tácita um processo empírico por excelência, cujo modelo induz a erros amadores evitáveis, em última análise comprometendo ou dificultando propostas similares.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 04 - ‘Meninas não desenham carros... mas, tem meninas que desenham: culturas infantis, relações de gênero e Histórias em Quadrinhos’, publicado em 2015, de Silva.

O artigo analisou relações de gênero de crianças entre três a cinco anos de idade de ambos os sexos, em uma pré-escola municipal na região do Grande ABC Paulista. Utilizou como metodologia o estudo de caso etnográfico, através dos procedimentos de observação participante e de registros descritivos feitos em campo, valendo-se da linguagem das HQs como meio de sondagem, pondo em questão estereótipos heteronormativos. As crianças foram orientadas por sua professora para realização de exercícios práticos envolvendo: reescrita de conto infantil com uso da linguagem das HQs; produção de tirinhas; produção de HQs livres. A produção resultante foi analisada, a fim de apurar as percepções infantis sobre o tema ‘identidade de gênero’ e as escolhas presentes em tais criações.

O artigo não abordou o tema da formação docente e nem cita os termos ‘PNBE’, ‘PNLD’, ‘PCN’, ‘Educação Básica’, ‘Ensino Fundamental’ ou ‘Ensino Médio’. Adotou o termo ‘pré-escola’ para referir-se ao nível de ensino que é foco da pesquisa. É anterior à BNCC.

‘Infância’, ‘Relações de gênero’ e ‘Mídia’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um e dois desta pesquisa (Tabela 15).

Tabela 15 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Na opinião da autora, as HQs representam mais do que mero produto de entretenimento: caracterizam-se por suportes onde aspectos culturais transitam simbolicamente. O artigo recomenda a presença do artefato cultural HQs em ambiente escolar, bem como o exercício regular de produção e reprodução da linguagem dos quadrinhos na prática didática.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. A pesquisa se baseou em um estudo de caso que utilizou a técnica de reescrita de conto infantil com uso da linguagem dos quadrinhos, além da produção de tiras e HQs livres. O artigo não detalha o passo-a-passo das práticas citadas, mas apresenta alguns dos trabalhos produzidos pelas crianças acompanhados de análises referentes as produções.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. A pesquisa não aborda a necessidade de o professor dominar conceitos e técnicas da linguagem das HQs. A participação da professora não é pormenorizada, sugere mais uma atuação voltada ao monitoramento e organização de atividades, conferindo liberdade para que as crianças se expressem e façam suas escolhas livremente.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 05 - 'Histórias em Quadrinhos: uma ferramenta para a educação e promoção da saúde', publicado em 2017, de Prado, Júnior e Pires.

O artigo analisou a relevância do uso de HQs com fins pedagógicos, informativos e opinativos na área da saúde, utilizando a metodologia de pesquisa documental que analisa publicações como jornais, revistas, livros e etc, disponíveis nos portais da SciELO, Wiley Online Library e Ministério da Saúde [MS] no período entre 2000 a 2016. O resultado final da pesquisa focou em 14 publicações, analisadas caso a caso.

O termo 'PCN' foi citado duas vezes na publicação de Ramos (2006), que analisou o ensino da oralidade com o apoio da linguagem dos quadrinhos. Os termos 'Formação Docente', 'BNCC', 'PNBE', 'PNLD' e 'Educação Básica' não foram citados nenhuma vez. O termo 'Ensino Fundamental' foi citado ao todo seis vezes, sendo: uma vez no estudo do projeto 'Criança saudável – educação dez' (Oliveira); uma vez no artigo que trata do estudo da hanseníase (Cabello, Rocque e Sousa); três vezes no artigo que trata da importância da linguagem dos quadrinhos no ensino de ciências naturais (Kawamoto e Campos); e uma vez entre as referências da pesquisa. O termo 'Ensino Médio' é citado uma vez na no artigo que analisa o projeto 'Educação através das Histórias em Quadrinhos' (Caruso e Silveira).

'Histórias em Quadrinhos', 'Promoção da saúde', 'Saúde', 'Educação' e 'Comunicação' são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um e dois desta pesquisa (Tabela 16).

Tabela 16 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Na opinião dos autores, os quadrinhos facilitam a assimilação de termos técnicos próprios da área da saúde mesmo por pessoas leigas. Também estimulam o pensamento crítico e permitem a divulgação de temas interdisciplinares.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Cada um dos 14 artigos selecionados para análise propõem práticas educativas com o uso da linguagem das HQs. Entretanto, apresentam esse rol de possibilidades de forma sumária, sem detalhamento de etapas passo-a-passo ou aprofundamento de conceitos envolvidos.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. A pesquisa não aborda a necessidade de o professor dominar conceitos e técnicas da linguagem das HQs em nenhum momento. Limita-se a advertir que o êxito das práticas propostas está condicionado à qualidade das HQs.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 06 - ‘As possibilidades investigativas da aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das Histórias em Quadrinhos’, publicado em 2016, de Fronza.

O artigo examinou cinco possibilidades de utilização das Histórias em Quadrinhos em relação ao ensino-aprendizagem histórica de estudantes do Ensino Médio: 1) HQs do mercado editorial com temáticas históricas; 2) livros didáticos de história que utilizam a linguagem das HQs; 3) HQs paradidáticas com temática histórica; 4) HQs produzidas por estudantes em contextos escolares com a mesma temática; e 5) HQs biográficas ou investigativas. Utilizou para tal fim a investigação cognitiva histórica, metodologia de classificação documental, análise e manejo de natureza científica. Para examinar a primeira possibilidade, o autor investigou HQs publicadas no mercado editorial com temática histórica, como revistas da coleção ‘Você sabia?’, da Turma da Mônica. Para examinar a segunda possibilidade, o autor investigou HQs presentes em livros didáticos de história, tal como ‘História Geral – História para a Escola Moderna’. Para examinar a terceira possibilidade, o autor investigou publicações paradidáticas, como graphic novels da coleção ‘Asterix’ e a relação da ficção versus fatos históricos. Para examinar a quarta possibilidade, o autor investigou HQs produzidas por estudantes de escola públicas no Brasil baseadas em temáticas históricas, fornecendo exemplos dessas produções. Para examinar a quinta possibilidade, o autor investigou edições de HQs que versam sobre vida e obra de personalidades ou eventos significativos para a história humana. O artigo analisou as minúcias do material coletado na tentativa de estabelecer conexões entre as partes e o todo, focando no objetivo principal: a qualidade informativa de caráter histórico presente ou não

nos documentos coletados e a intersubjetividade que se estabelece a partir dessa informação.

O artigo não abordou aspectos relacionados à formação visando capacitar o docente para a adequada utilização dos quadrinhos em sala de aula; apenas advertiu que o professor, para fazer bom uso das HQs como material de apoio didático, deverá respeitar os aspectos gerais e conhecer a natureza deste artefato cultural. Também não citou a BNCC, os PCNs ou o PNBE e constatou que não foi possível identificar nos currículos oficiais a recomendação de uso alternativo das Histórias em Quadrinhos para ensino de história. O artigo citou quatro vezes o PNLD, referindo-se ao exame dos manuais de história destinados ao Ensino Fundamental que fazem parte do acervo do programa em 2002. Esta também foi a única referência feita ao termo 'Ensino Fundamental' no artigo, que concentrou seus exames no 'Ensino Médio', termo citado nove vezes. O termo 'Educação Básica' não foi citado no documento. O artigo é anterior a BNCC.

'Cultura histórica', 'Aprendizagem histórica' e 'Histórias em Quadrinhos', 'são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um e dois desta pesquisa (Tabela 17).

Tabela 17 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Na opinião do autor, as HQs são úteis ao ensino da disciplina de história, uma vez que utilizam técnicas de narrativa, recurso que permite o encadeamento de fatos ao longo do tempo, acionando processos cognitivos que levam à construção da intersubjetividade.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Não há detalhamento do passo-a-passo das práticas desenvolvidas em sala de aula, mas recomendações gerais que poderão servir como inspiração para a elaboração de planos de aulas que envolvam a disciplina história e a linguagem das HQs.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. A pesquisa apenas menciona que há necessidade do professor dominar conceitos e técnicas da linguagem das HQs para utilizá-las de forma adequada em sala de aula.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 07 - 'O trabalho com o gênero textual história em quadrinhos com alunos que possuam deficiência intelectual', publicado em 2018, de Shimazaki, Auada, Menegassi, Mori e Fronza.

O artigo utilizou a metodologia de pesquisa-ação com um grupo de quatro estudantes que possuem laudo de deficiência intelectual matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Educação Fundamental e do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Paraná, para investigar a relação entre Histórias em Quadrinhos enquanto artefato cultural que circula em diversos ambientes, incluindo a escola, e estratégias que possam favorecer a apropriação de conceitos científicos eventualmente presentes nas HQs. Este tipo de pesquisa examina a autorreflexão coletiva de grupos sociais através da coleta de dados para posterior proposição de ação de mudança em busca do aprimoramento de práticas socioeducacionais, considerando ainda o ambiente onde as interações ocorrem.

O artigo mencionou três vezes o termo 'PCN' para embasar o foco da pesquisa, concentrada em trabalhos realizados com utilização do gênero textual quadrinhos, alegando que os documentos oficiais recomendam o uso de diversos gêneros textuais na prática educacional. Não citou a quais parâmetros se referem especificamente. O artigo não mencionou os termos 'BNCC', 'PNBE' e 'PNLD', nem se aprofundou na análise de outros documentos oficiais da área da educação que poderiam justificar a tese proposta. Utilizou os termos 'Educação Básica', 'Ensino Fundamental' e 'Ensino Médio' treze vezes, sendo duas vezes 'EB', quatro vezes 'EF' e sete vezes 'EM', para situar os sujeitos envolvidos na pesquisa-ação em relação aos seus graus de escolaridade. Estes sujeitos realizaram práticas de leitura de histórias em quadrinhos, compreensão de texto e de contextos, e responderam a questionários após as atividades, monitorados por professores em ambiente escolar. O objetivo dos questionários foi determinar o nível de apreensão cognitiva da informação contida nos quadrinhos e o grau de inferência atingido em cada caso.

'Letramento', 'Gêneros textuais', 'Histórias em quadrinhos', 'Jovens e adultos' e 'Educação especial' são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um e dois desta pesquisa (Tabela 18).

Tabela 18 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

(continua)

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Na opinião dos	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Os procedimentos foram: 1) Pesquisa	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da

Tabela 18 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

(conclusão)

autores, abordar conceitos científicos através de conteúdos sugestivos eventualmente presentes em HQs configura-se em atividade produtiva para o desenvolvimento cognitivo de estudantes com comprometimento intelectual. As HQs propiciam o desenvolvimento da leitura, da escrita e do poder de inferência	de HQs conhecidas pelos sujeitos que participam da prática, para determinar qual HQ efetivamente será utilizada; 2) Leitura e discussão coletiva dos temas abordados na HQ; 3) Aplicação de questionários para aferir a retenção do conhecimento e de inferências realizadas a partir dele.	linguagem das HQs em sala de aula.
--	---	------------------------------------

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 08 - ‘As Histórias em Quadrinhos e a ditadura militar brasileira: a triangulação metodológica como critério investigativo das ideias históricas dos jovens brasileiros’, publicado em 2019, de Fronza.

O artigo investigou, através do processo de pesquisa tipológica, as ideias históricas presentes em HQs que tratam de temas ligados à ditadura militar brasileira, que contribuem para a construção identitária e para a estruturação emocional e cognitiva de jovens brasileiros. O material inventariado – HQs -, no qual a pesquisa se baseia, foi analisado por três vieses principais: a) Burdening History, conceito que trata da superação de sentimentos como culpa, vergonha, ressentimento, responsabilidade e luto associados a episódio histórico de um coletivo social a partir da crítica e autocrítica deste episódio; b) Aspectos culturais próprios da juventude; e c) Aspectos humanistas universais. O objetivo final da pesquisa foi reunir informações e impressões que embasem o constructo de uma proposta de HQ paradidática sobre a guerrilha do Vale da Ribeira.

Foram analisadas HQs de diversos autores de quadrinhos, como Castro, Colonnese, Zalla, Pilagallo, Rocha, Ferreira, Viñole, Vilalba, Urban, Caldas, Ferraz, Bortone e Helene, que abordam temas como guerrilha urbana, sequestros, política, repressão militar, resistência, música de protesto, entre outros.

O artigo não cita em nenhum momento os termos ‘formação docente’, ‘BNCC’, ‘PCN’, ‘PNBE’, ‘PNLD’, ‘Educação Básica’, ‘Ensino Fundamental’ ou ‘Ensino Médio’, quer seja para respaldar a tese em documentos oficiais, quer seja para oferecer referências das fontes consultadas para a produção da pesquisa.

‘Educação histórica’, ‘Fardo da história’, ‘Estrutura de sentimento’, ‘Histórias em Quadrinhos’ e ‘Ditadura militar brasileira’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu a questão um desta pesquisa (Tabela 19).

Tabela 19 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. O autor divide suas conclusões entre duas modalidades de HQs: as que personalizam narrativas históricas; e as que despersonalizam essas narrativas. O autor recomenda o uso das do 1º tipo, ou seja, que personalizam fatos e que conferem caráter biográfico ao enredo, informando ao mesmo tempo em que mobilizam o interesse do leitor. Já as que despersonalizam o enredo, em geral utilizam violência como recurso para manter a atenção em um enredo raso que reforça estereótipos sem fornecer alternativas de interpretação.	O artigo não atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Embora a descrição das HQs inventariadas possa servir como base para estruturar planos de aula - sobretudo aulas de história -, nenhuma recomendação explícita é feita pelo autor neste sentido. Isto pode justificar o distanciamento da tese em relação aos documentos normativos oficiais da área da educação, que sequer foram mencionados entre as referências.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 09 - 'Histórias em Quadrinhos como recurso metodológico: uma possibilidade nas aulas de educação física', publicado em 2020, de Trevisan, González, Borges, Rocha e Porto.

O artigo investigou as consequências da experiência pedagógica realizada em uma escola da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul que utilizou HQs como recurso de apoio didático no desenvolvimento de três unidades de ensino da disciplina de educação física, tratando da prática de esportes e aspectos relacionados à saúde. A pesquisa utilizou a metodologia de pesquisa descritiva com enfoque qualitativo, envolveu 43 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (7º e 8º anos). A opção pela utilização dos quadrinhos como recurso de apoio didático ocorreu após consulta feita aos sujeitos participantes, que declararam sua preferência por este gênero textual. A fase de desenvolvimento das unidades de ensino envolveram seis etapas: a) Roda de conversa inicial para proposição dos objetivos gerais e específicos de cada aula; b) Sondagem de conhecimentos prévios; c) Leitura de HQs didáticas produzidas por professores; d) Discussão sobre a compreensão e interpretação das HQs; e) Práticas corporais e físicas e/ou conceituais e teóricas, relacionadas ao tema da aula/HQ; f) Roda de conversa final para reflexões sobre o processo e seus resultados.

Seis histórias em quadrinhos foram especialmente confeccionadas por professores de educação física através do software gratuito Pixton, ferramenta online com interface

intuitiva dedicada a criação de HQs, cada qual tratando de um dos temas específicos da sequência didática proposta nos planos de aula.

O artigo buscou embasar a experiência em normativas de documentos oficiais da área da educação no Brasil. Mencionou cinco vezes a BNCC, primeiro para tratar de seus aspectos relacionados à disciplina de educação física: das práticas corporais, perspectivas expressivas do indivíduo e dimensões do saber; depois para caracterizar as HQs como recurso didático característico do ramo de linguagem, códigos e suas tecnologias; e finalmente justapor as afirmações anteriores, concluindo que, a partir do que orienta a BNCC em relação aos aspectos conceituais de conteúdos plurais da disciplina de educação física, a utilização de HQs é válida como recurso didático, dada sua capacidade de transmitir de forma simples e direta conceitos plurais. Para reforçar as afirmações feitas, os autores do artigo mencionam a inclusão das HQs nos PCNs de arte e linguagens e nos editais do PNBE. Uma vez mais, o PNLD não é citado. Os termos ‘educação básica’ e ‘ensino médio’ são citados ao todo sete vezes, utilizados repetidamente para lembrar quem são os sujeitos participantes da pesquisa. Os termos ‘ensino médio’ e ‘formação docente’ constam somente entre as referências do artigo, cada qual citado uma única vez.

‘Educação física’, ‘História em Quadrinhos’, ‘Conhecimento’ e ‘Formação de conceitos’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu as questões um, dois e três desta pesquisa (Tabela 20).

Tabela 20 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. Os autores concluíram que o ensino conceitual de Educação Física através do recurso HQs foi bastante produtivo. Recomendaram a continuidade de pesquisas nas áreas da educação com aplicação deste recurso.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. Os autores fornecem um roteiro passo-a-passo das práticas desenvolvidas através de planos de aula. Também apresentam exemplos de HQs didáticas produzidas pelos professores e relatos de estudantes que participaram da pesquisa.	O artigo atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula. Os autores afirmam a importância de os cursos de formação de docentes oferecerem instrução específica sobre a linguagem das HQs dado seu potencial como recurso pedagógico e didático.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Artigo 10 - ‘Retextualização: do curta metragem à história em quadrinhos’, publicado em 2023, de Rocha e Porto.

O artigo descreveu o processo e resultados de pesquisa baseada em um estudo de caso com enfoque sociointerativista, que permite o exame crítico de diferentes modalidades textuais relacionadas às diversas possibilidades de atividades humanas que estabelecem práticas no campo da comunicação. A investigação ocorreu em uma escola pública no município de Belo Horizonte e envolveu inicialmente 82 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, número reduzido para 30 participantes ao final do processo. A pesquisa foi desenvolvida em 18 etapas, descritas passo-a-passo no artigo. O objetivo principal foi analisar diferentes tipos de texto e de práticas comunicativas, examinando seus elementos constitutivos e possibilidades, para retextualizar o filme ‘La Luna’ através da linguagem das HQs, compondo o universo lúdico com cenários e personagens que atuaram de acordo com a lógica narrativa estabelecida no tempo-espço. A produção dos estudantes foi analisada levando em conta a coerência narrativa desenvolvida em etapas, quais sejam: situação inicial; complicação; desenvolvimento; clímax; desfecho; e coda (reflexão sintética sobre o desfecho e/ou retorno da interlocução para o tempo-espço presente) Os resultados da análise e exemplo de retextualização produzido pelos estudantes foram apresentados.

Os autores não mencionaram em nenhum momento aspectos relacionados à formação docente, seja em relação aos quadrinhos ou a qualquer outra linguagem, nem utilizaram os termos ‘BNCC’, ‘PCN’, ‘PNBE’ ou ‘PNLD’ para embasar as práticas pedagógicas e didáticas desenvolvidas durante as pesquisas. O artigo referiu-se seis vezes ao termo ‘Ensino Fundamental’ e uma vez ao termo ‘Educação Básica’ para situar os sujeitos participantes da pesquisa. Também utilizou uma vez o termo ‘ensino médio’ para informar que esta modalidade de ensino não estava disponível no local de pesquisa.

‘Retextualização’, ‘Narrativa’ e ‘Esquema narrativo’ são as palavras-chave do artigo. A publicação respondeu as questões um e dois desta pesquisa (Tabela 21).

Tabela 21 – Capacidade de resposta do artigo em relação às questões de pesquisa

Q1 – Opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula	Q2 – Experiências em Sala de Aula bem sucedidas com uso do artefato cultural HQs	Q3 – Ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico
O artigo atende à questão um desta pesquisa, que trata da opinião de educadores sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula. De acordo com os autores, é possível exercitar a retextualização e produzir esquemas narrativos coerentes utilizando a linguagem das HQs.	O artigo atende à questão dois desta pesquisa, que trata de experiências variadas em sala de aula envolvendo quadrinhos. O artigo descreveu o passo-a-passo das práticas propostas, forneceu uma lista a sugestão de 18 etapas e um exemplo da produção final realizada pelos estudantes.	O artigo não atende à questão três desta pesquisa, que trata de ações formativas iniciais ou continuadas para docentes em relação à compreensão e uso da linguagem das HQs em sala de aula.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ao final da análise, os dez artigos selecionados nos portais da CAPES e SciELO forneceram 18 respostas para as questões de pesquisa formuladas, sendo nove respostas à Q1, oito respostas à Q2 e uma resposta à Q3 (Figura 5).

Figura 5. Número de respostas obtidas para as questões de pesquisa Q1, Q2 e Q3, encontradas nos dez artigos selecionados nos portais da CAPES e SciELO

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Q1, que trata da opinião de especialistas em educação sobre o uso pedagógico dos quadrinhos em sala de aula, foi a questão mais respondida, com nove respostas (Figura 5), entre as três propostas na pesquisa. Em geral, as opiniões foram favoráveis em relação a utilização de HQs na prática didática, ressaltando seu valor como suporte que favorece a transmissão de informações e conteúdos diversos e sua grande aceitação e preferência entre estudantes. A única ressalva, em termos, ocorreu no artigo nº 8, obtido no portal da SciELO, que adverte sobre a utilização de estereótipos em narrativas violentas que despersonalizam contextos e personagens, valendo-se da espetacularização para sustentar enredos sem profundidade.

A Q2, que trata de experiências bem sucedidas utilizando HQs em sala de aula, foi a segunda questão mais respondida, com oito respostas (Figura 5). Algumas detalharam o passo-a-passo de tais experiências, fornecendo inclusive exemplos de utilização; outras limitaram-se a citar características gerais da iniciativa, seus sujeitos participantes e local da experiência. Todos os artigos que responderam a Q2 também responderam a Q1, emitindo opinião favorável a utilização de HQs em ambiente escolar em suas sessões de conclusões.

Por fim, a Q3, questão que trata ações formativas dirigidas aos docentes em relação à compreensão e uso das HQs como artefato de apoio pedagógico, foi respondida uma vez (Figura 5), no artigo 09 da Scielo, cuja síntese refere-se a necessidade de os cursos de licenciatura e pedagogia oferecerem aos graduandos formação específica em relação à compreensão e utilização da linguagem das HQs como artefato cultural com potencial de utilização como recurso pedagógico e didático.

Considerações Finais

Fato notório nesta pesquisa foi a drástica redução dos resultados iniciais de busca empreendidos nos portais da CAPES e SciELO ao delimitar o objeto de interesse, as HQs, ao campo de interesse, a área de educação.

A falta de respaldo documental em relação à utilização das HQs em ambiente escolar nas demais disciplinas que não fossem artes, língua portuguesa e língua estrangeira, também chamou a atenção. Este fenômeno é característico da área do multiletramento, cuja relação com a área da educação não é explícita. A falta de clareza na redação de documentos norteadores estimula a interpretação das orientações contidas na BNCC e nos PCNs, o que contribui para diminuir a presença em ambiente escolar de artefatos culturais não citados, ou ainda citados de forma imprecisa, nas normativas oficiais.

A propósito de regras para o uso das HQs em ambiente escolar, a análise evidenciou que a capacidade criativa do professor não se configura como o único ou o principal fator para o aproveitamento deste recurso em sala de aula. É fundamental formação profissional adequada no que diz respeito ao conhecimento de conceitos e domínio de técnicas de produção da linguagem das HQs. A fragmentação formativa de docentes leva professores a se concentrarem em demandas próprias de suas disciplinas, fazendo-os ignorar possibilidades interdisciplinares e multidisciplinares. Desta forma, é possível concluir que as práticas em sala de aula envolvendo HQs necessitam de formação docente específica, planejamento, processos e regras bem estabelecidas para a execução dos passos.

Em geral, constatou-se que as práticas com HQs em ambiente escolar são nomeadas 'oficinas', rótulo que pressupõe atividade artesã, fabril ou experimental e que reforça aspectos negativos do preconceito estrutural relacionado a este artefato cultural. A produção de quadrinhos não é vista como uma atividade complexa que envolve linguagem específica, autônoma, especialmente adequada ao público infanto-juvenil, linguagem que possui formas organizadas de alto teor comunicativo e que movimenta cifras expressivas no mercado mundial, exportando suas criações para o cinema, TV e produtos diversos.

Em conclusão, mais do que uma reconciliação entre as HQs e o setor educativo, é preciso uma integração positiva entre o artefato cultural e o meio escolar, em vários níveis: na percepção geral sobre o tema (características, vantagens e desvantagens do uso); na formação inicial docente; na formação docente continuada; na prática em sala de aula; na compreensão das normativas vigentes; na proposição de novas normativas, incluindo as relacionadas ao multiletramento; na composição de material educativo de apoio com uso das HQs; e em novas pesquisas sobre o tema.

Agradecimentos

Agradeço imensamente aos professores, colaboradores e equipe gestora do curso MBA de Gestão Escolar da USP/ESALQ que tanto colaboraram para esta etapa da minha formação. Agradeço especialmente a minha orientadora, que fazendo jus ao título atuou como uma bússola confiável, constelação norteadora no caminho que me trouxe até aqui.

Referências

Brasil.1990. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27883.

Brasil. 2017. Decreto n. 9099, de 18 de julho de 2017. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 19 jun. 2017. Seção 1, p. 7.

Kitchenham, B.; Charters, Stuart. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering, 2007. Technical Report EBSE-2007-01, Department of Computer Science Keele University, Keele.

Luiz, L. 2021. Professores Protagonistas: os quadrinhos em sala de aula na vista dos docentes. Marsupial Editora. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.

Luiz, L; Castro, Mônica R. de. 2020. Histórias em quadrinhos na educação básica: um estudo das representações sociais de professores. Revista Educação, Pesquisa e Inclusão. Disponível em: < <https://revista.ufr.br/rep/rep/article/view/e202011>>

Luyten, S. M. B. Histórias em Quadrinhos, uma leitura crítica. 1989. 1ed. Paulinas. São Paulo, São Paulo, Brasil.

Ministério da Cultura; Secretaria de Educação Fundamental [MEC/SEF]. 1997. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. 1ed. MEC/SEF, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ministério da Cultura; Secretaria de Educação Fundamental [MEC/SEF]. 1997. Parâmetros curriculares nacionais: arte. 1ed. MEC/SEF. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ministério da Cultura; Secretaria de Educação Fundamental [MEC/SEF]. 1998. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. 1ed. MEC/SEF. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ministério da Educação e do Desporto; Secretaria de Educação Fundamental [MEC/SEF]. 1998. Referencial curricular nacional para a educação infantil – volume III. 1ª ed. MEC/SEF. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ministério da Educação; Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais [MEC/CEALE]. PNBE na escola: literatura fora da caixa. 2014. 1ed. Ministério da Educação-Secretaria de Educação Básica. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Ministério da Educação. 2018. Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2017. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld>>. Acesso em: 09 abr. 2023.

Nyberg, Amy Kiste. Seal of approval – the history of the comics code. 1998. University Press of Mississippi. Jackson, Mississippi, EUA.

Ramos, Paulo. A leitura dos quadrinhos. 2022. 2ed. Contexto. São Paulo, São Paulo, Brasil.

Vygostky, L. S. Imaginação e criatividade na infância. 2014. 1ed. WMF Martins Fontes. São Paulo, São Paulo, Brasil.

Werthan F. The world of fanzines – A special form of Communication. 1973. 1ed. Southern Illinois University Press. Carbondale, Illinois, EUA.